

Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible

Informe de País de Chile

Publicado en 2025 por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

DOI: 10.5281/zenodo.15126176

© Consejo Iberoamericano del Deporte, 2025

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte del CID ni de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las del CID ni de la UNESCO, ni las comprometen.

Consultor internacional:
Prof. Alfonso Jiménez Gutiérrez
PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF

Foto de portada:
Marcelo Rivas

Este documento ha sido preparado por:
Dr. Domingo F. Hernández-Angeles^{b,d}
Dr. Daniela Hernández^{b,d}
Dr. Robert Bauer^{a,d,*}
Dr. Raúl Sánchez-García^{a,d}
Dr. Silvia González^{c,d}
Dr. Inés Nieto^{a,d}
Dr. Xián Mayo^{a,d}
Dr. Alfonso Jiménez^{a,d}

^a Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

^b UNESCO

^c Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Bogotá, Colombia

^d Consejo Iberoamericano del Deporte

* Autor de correspondencia:
Robert Bauer
robert.bauer@urjc.es

Este Informe País es el resultado de un intenso trabajo de colaboración entre el Ministerio del Deporte de Chile (MINDEP) y el Consorcio de cooperación internacional integrado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos (CIDE).

El consorcio desea expresar especialmente su agradecimiento a la División de Política y Gestión del Deporte del Ministerio del Deporte de Chile, cuyo equipo técnico estuvo profundamente involucrado y comprometido en el desarrollo de este documento.

Contenido

Contenido	3
Introducción	4
I. Contexto de país	6
II. Proceso de creación de indicadores	9
III. Panorama general de avances	10
IV. Situación de datos clave e indicadores	12
Dato 1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por género y edad	13
Dato 2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	14
Dato 3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	16
Dato 4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de género y la no discriminación de género en el deporte y la actividad física.	18
Indicador 1. Porcentaje del presupuesto público invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física	19
Indicador 2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	20
Indicador 3. Porcentaje de población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente desagregado por género	21
Indicador 4. Porcentaje de muertes por inactividad física en la población mayor de 18 años	23
Indicador 5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	24
Indicador 6. Porcentaje de estudiantes de nivel básico suficientemente activos físicamente desagregado por género	25
Indicador 7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de género	26
Indicador 8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	27
Indicador 9. Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente	28
Indicador 10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	29
Indicador 11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	30
Indicador 12. Porcentaje de programas de gobierno de salud, deporte y vida sana que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	31
V. Lecciones aprendidas	32
VI. Recomendaciones y siguientes pasos	33
Conclusiones	34
Referencias	35

Introducción

Por mandato de los Ministros, las Ministras y las Altas Autoridades del Deporte de Iberoamérica, el consorcio conformado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO y la Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ, llevó a cabo en 2022 la creación de los primeros indicadores comunes para medir el impacto del deporte y la actividad física en el desarrollo sostenible en la región de Iberoamérica. En 2023, se sumaron al Consorcio el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Universidad Rey Juan Carlos.

Los indicadores tienen como propósito que los países cuenten con información periódica, estandarizada y comparable sobre el impacto del deporte en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, así como la evaluación periódica de políticas que permita reconocer oportunidades de mejora y sustentar logros y resultados. Adicionalmente, los indicadores buscan facilitar la medición del retorno social del deporte que, en última instancia, promueva el incremento de la inversión en el deporte y la actividad física.

Durante la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena, Colombia, en mayo de 2023, se aprobó por unanimidad la creación de 12 indicadores y cuatro datos clave para ser implementados en la región. Adicionalmente, se aprobó una implementación piloto de los mismos en un grupo de países postulantes de agosto de 2023 a marzo de 2024. Los países que participaron en la primera fase del piloto fueron Chile, Costa Rica y Ecuador.

El objetivo de esta primera fase del piloto consistió en validar la pertinencia y la aplicabilidad de los indicadores para ser escalados a toda la región, así como realizar un primer cálculo de ellos según las fuentes de información lo permitieran, y a partir de ello, generar un informe por país sobre su situación y otro sobre resultados transversales y lecciones aprendidas.

El presente documento corresponde al informe país de Chile donde se analiza la situación de los indicadores y alcances de las fuentes de información, así como los retos para su generación acorde con el contexto social, cultural y económico del país. De igual manera, se establece su vinculación con las políticas y programas para el deporte y la actividad física en el país.

El informe país se complementa con las fichas técnicas de los indicadores cuyo valor fue posible calcular durante el piloto y con el manual general de elaboración de fichas técnicas para los indicadores que no se pudieron estimar durante el piloto. Las fichas técnicas describen de manera detallada las principales características de los indicadores y facilitan su correcta interpretación, implementación y escalabilidad, siendo esenciales para poder replicar su cálculo y fomentar la discusión entre expertos y expertas.

De igual manera, también se recomienda consultar el informe general de resultados y lecciones aprendidas de la primera fase del piloto, donde se presenta una visión de conjunto de los avances, se analiza la valoración técnica de los indicadores por parte de los países y se incluye un listado de lecciones aprendidas y recomendaciones para las siguientes fases del piloto y la implementación de los indicadores en toda la región.

El informe país ha sido producto de un intenso trabajo colaborativo del Ministerio del Deporte de Chile (MINDEP) y del Consorcio de cooperación internacional conformado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), UNESCO, la Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Universidad Rey Juan Carlos. Especialmente, el Consorcio desea expresar su agradecimiento a la División de Política y Gestión Deportiva del Ministerio del

Deporte de Chile, cuyo equipo técnico estuvo fuertemente involucrado y comprometido para el desarrollo de este documento.

I. Contexto de país

El deporte y la actividad física están estrechamente relacionados con el contexto social, cultural y económico del país, lo mismo que con las visiones y prioridades plasmadas en sus políticas y programas estratégicos para el sector. Por ello, para comprender de una mejor forma la situación de los indicadores, es importante aportar información específica del país que permita identificar de manera más precisa donde se encuentran los grandes retos y oportunidades para lograr consolidar una batería común de indicadores para la región iberoamericana.

Chile se caracteriza por poseer una amplia extensión territorial - de 4,270 km de norte a sur- (Gobierno de Chile, 2024), que implica importantes diferencias geográficas al interior del país y en las formas de organización y cultura social de las comunidades. Esto, a su vez, conlleva una amplia variedad de situaciones y retos para la actividad física y deporte.

La población de Chile en 2019 fue de 19,107,216 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas, 2023, p. 8) y, a diferencia del promedio de la región, se caracteriza por una tendencia de envejecimiento poblacional más acentuada. Se estima que en 2050 existirán 176 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años (Instituto Nacional de Estadísticas, 2023). Ello implica que, de cara al futuro, Chile deberá perfeccionar sus políticas de deporte y actividad física enfocadas a los adultos mayores.

Por otro lado, dado su elevado nivel de desarrollo económico en comparación con otros países de la región, Chile se ha convertido en un país con alto flujo de migrantes. Según estima el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2023), entre 2018 y 2022 aumentó un 25% la presencia de personas extranjeras en el país. Los inmigrantes que habitan en Chile se estima que ascienden a 1.625.074 en 2022, siendo un 70% provenientes de América Latina (INE, 2023). Destaca la población venezolana que representa un 32,8% de los inmigrantes de 2022 (representando un aumento de 55,6% entre 2018 y 2022), los inmigrantes peruanos (15,4%) y los inmigrantes colombianos (11,7%). Estos flujos influyen en la composición cultural del país y, con ello, se configuran nuevas preferencias y formas de practicar actividad física y deporte.

En relación con la Administración del Estado, Chile es un Estado unitario y democrático (Art. 3° y 4°, Constitución Política de Chile). El gobierno y administración del Estado le corresponden al Presidente de la República. Además, “los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado” (Art. 33°, Constitución Política de Chile). Actualmente, existen 24 Ministerios (Gobierno de Chile, 2024), siendo uno de ellos, el Ministerio del Deporte.

El país está dividido en 16 regiones, cada una de las cuales es administrada por un Gobierno Regional con patrimonio y presupuesto propio. Adicionalmente, en cada una de estas regiones existe un Delegado Presidencial, el cual es nombrado por el gobierno central. Este Delegado dirige las tareas del gobierno interior en la región, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Presidente de la República, y ejerce la coordinación y vigilancia de los servicios públicos a nivel regional (Ley N° 19.175). A su vez, las regiones se dividen en 56 provincias, las que son administradas por un Delegado Provincial que es nombrado por el gobierno central. A ellos les corresponde ejercer las tareas de gobierno interior en las provincias, supervisar los programas y proyectos de desarrollo que los servicios públicos efectúen en las provincias y disponer de las medidas de coordinación para el desarrollo provincial (Ley N° 19.175).

La unidad de administración territorial más pequeña del país son las comunas (346), que se administran mediante Municipalidades (una por comuna), corporaciones autónomas, de derecho público y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local. Tienen como funciones la elaboración, aprobación y modificación del plan de desarrollo comunal, la promoción del desarrollo comunitario, la elaboración, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto municipal, entre otras (Ley N°18.695). La máxima autoridad de las Municipalidades es el Alcalde, quien se elige por sufragio universal (Ley N°18.695).

La estructura política descentralizada del país implica que el Ministerio del Deporte debe construir vínculos con las distintas instituciones de administración regional y comunal. Estos vínculos buscan desarrollar la actividad física y el deporte a nivel regional y local, conforme a una visión de Estado (lo que supone mantener continuamente la coordinación institucional) en función de los lineamientos que determina la política pública del sector deportivo en la materia.

El Ministerio del Deporte (MINDEP), conforme al Art. 1° de la Ley 20.686, es “el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en materias referidas a la Política Nacional del Deporte”. Asimismo, le corresponde “coordinar las acciones vinculadas al deporte que los Ministerios y los servicios públicos desarrollen en sus respectivos ámbitos de competencia, considerando las distintas perspectivas regionales y comunales en su Implementación” (Art. 2°).

En este sentido, el Ministerio del Deporte desarrolla un trabajo con otros Ministerios (sectores), a fin de articular los diversos instrumentos de gestión (Políticas, Planes y Programas) en los ámbitos de la salud (Ministerio de Salud), la educación (Ministerio de Educación), el trabajo (Ministerio del Trabajo) o las ciencias (Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación), entre otros. Estas relaciones, permiten determinar cómo cada sector puede aportar, coordinar y/o complementar la política pública deportiva, estableciendo roles según las competencias legales, alcances programáticos, compromisos gubernamentales y presupuestos disponibles.

Chile posee una Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025 (2016), cuya finalidad es “Promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población, a través de la práctica sistemática de la actividad física y el deporte, en sus diversas manifestaciones, durante todo el curso de vida, desde un enfoque de derecho que resguarde la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión social en su sentido más amplio” (p. 111). Para dicha finalidad, la política despliega cuatro propósitos:

- Propósito 1: Ampliar la participación de la población a nivel local, regional, y nacional en la práctica sistemática de la actividad física y el deporte durante todo el curso de vida.
- Propósito 2: Promocionar las oportunidades, beneficios y valores de la práctica de la actividad física y el deporte.
- Propósito 3: Articular un Sistema Nacional de actividad física y deporte que involucre a todos los actores públicos y privados en su desarrollo.
- Propósito 4: Posicionar a Chile en la alta competición internacional, mediante la formación y perfeccionamiento de la práctica del deporte de rendimiento convencional y paralímpico.

Por su vigencia, el Ministerio debe evaluar y actualizar la Política Nacional, reorientándola según los instrumentos internacionales actuales y los principales desafíos del país en materia de actividad física y deporte, a fin de aumentar el índice de personas suficientemente activas.

Tal como indica la tendencia mundial, las Encuestas Nacionales de Actividad Física y Deporte en Chile (2018) han demostrado la relación entre un menor nivel socioeconómico y una menor práctica de actividad física. En el mismo sentido, dicha encuesta permite establecer una brecha de género, la cual implica que los hombres suelen ser más activos que las mujeres (2018). En consecuencia, el Ministerio del Deporte ha propiciado que las políticas públicas deportivas estén focalizadas en zonas de menores ingresos o con mayor vulnerabilidad multidimensional, buscando contribuir a la disminución de las brechas producidas por las condiciones socioeconómicas. Igualmente, el Ministerio del Deporte ha desplegado distintos esfuerzos cuyo objetivo es propiciar el desarrollo de las mujeres en relación con la práctica de actividad física y deporte en el país.

Considerando lo anterior, es importante tener en cuenta el rol de la cultura y los hábitos de las personas, los cuales terminan por cimentar estilos de vida más o menos activos. El MINDEP es consciente de dicha influencia, y ha velado por generar políticas e intervenciones que afiancen un estilo de vida activo, mediante la difusión de conocimientos y valores y mediante la implementación de oferta programática sistemática que permita instalar la actividad física como algo recurrente en el curso de vida de todas las personas.

El MINDEP tiene la convicción que promover la actividad física y el deporte conlleva beneficios en la salud física y mental de nuestra población y, que, además, es una valiosa herramienta para el desarrollo social del país, aportando, por ejemplo, en materias de seguridad y cohesión social. En esa senda, el Ministerio está comprometido con promover el uso sistemático de los espacios públicos para la práctica de actividad física, con fomentar el reencuentro inclusivo de las comunidades mediante las prácticas corporales, físicas y deportivas, y con impulsar la transmisión de valores prosociales que favorezcan la integración y contribuyan a aumentar la sensación de seguridad de las personas. Chile está convencido de que con el deporte es posible construir una mejor sociedad, y tiene la determinación de consagrar dicha expresión.

Considerando que Chile posee una sólida inserción en el sistema político internacional, y con el objetivo de fortalecer el alcance y la incidencia de sus políticas públicas, se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). En este marco, el Ministerio del Deporte busca consagrar un paradigma sistémico que implica que la actividad física y el deporte puede potenciarse desde distintos ámbitos de acción, y que genera consecuencias positivas para otros sectores del desarrollo nacional. De ahí que la actividad de Ministerio busca constantemente desplegar vínculos intersectoriales fluidos para promover intervenciones públicas articuladas. Dado lo anterior, Chile se ha comprometido con el Piloto de Indicadores Iberoamericanos del Deporte, ya que esta participación permitirá mapear la realidad de la actividad física y el deporte del país, compararla con la realidad de la región, recoger buenas prácticas internacionales y orientar las políticas públicas nacionales, considerando distintos elementos como: índices de práctica de actividad física, institucionalidad deportiva, brecha de género, salud e inactividad física, entre otras variables.

II. Proceso de creación de indicadores

El proceso de creación de indicadores, desde el mandato de la XXVIII Asamblea del CID en República Dominicana para su creación a la presentación de los resultados de su piloto en la XXX Asamblea en Washington, abarca un periodo de dos años de intenso trabajo entre los países de la región y las instituciones que conforman el Consorcio encargado de su implementación.

La línea de tiempo del proceso de creación de indicadores se muestra en la Figura 1, donde se destacan los principales hitos políticos, técnicos y operativos para llegar a la presentación de los resultados del piloto.

Figura 1. Línea de tiempo de proceso de creación de indicadores

Un aspecto importante a destacar es que la actual batería de 12 indicadores y cuatro datos clave es resultado de un conjunto más amplio de 60 indicadores que fue utilizado como materia de discusión en un amplio proceso de análisis participativo en la región. Este proceso abarcó la aplicación de un cuestionario exploratorio en línea con la participación de 83 especialistas de diferentes ámbitos; 18 entrevistas semiestructuradas con expertos y expertas de la academia y representantes de gobierno y organismos internacionales; dos grupos focales con 22 representantes de gobierno; y un encuentro virtual de validación preliminar, en noviembre de 2022. En este evento participaron 37 representantes de gobierno de 17 países de la región. Adicionalmente, se contó con una validación técnica por parte de los gobiernos de la región durante el seminario: “Plan de creación de indicadores del deporte en el desarrollo sostenible en Iberoamérica”, realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en marzo 2023.

A partir de lo anterior se aprobó la implementación de 12 indicadores y cuatro datos clave en la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena, Colombia, así como la implementación de un piloto de indicadores en un grupo de países postulantes.

De esta manera, en junio de 2023, el Consorcio lanzó una convocatoria a los países del CID para participar en el piloto con base en ciertos criterios técnicos básicos y compromisos institucionales para los países postulantes. Después de haber analizado las solicitudes, en el siguiente mes se comunicó a los diferentes países interesados que el piloto, en su primera fase de implementación, contaría con la participación de Chile, Costa Rica y Ecuador.

III. Panorama general de avances

En relación con los resultados para estimar el valor de los indicadores, Chile logró un desempeño muy positivo al lograr implementar el total de los cuatro datos clave y ocho de los 12 indicadores (66.6%). El resumen de avances del valor de los indicadores se muestra en la Tabla 1, destacando algunas observaciones importantes en la tercera columna, mismas que serán abordados con mayor detalle en la siguiente sección:

Tabla 1. Resultados de implementación de datos clave e indicadores durante el piloto

Datos clave	Valor	Observaciones
1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	El valor deseable es "Sí"
2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	Ministerio	
3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	El valor deseable es "Sí"
4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Sí	
Indicadores	Valor	Contexto
1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	0.62%	
2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	Sin valor	Necesario disponer de una cuenta satélite para su cálculo
3. Porcentaje de población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros*	18.7%	No comparable con el valor de otros países
4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años	8.3%	Porcentaje generado por GOPA
5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	Sin valor	Necesario disponer de registros administrativos verificados
6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	16.5%	
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	0%	
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	52.4%	
9. Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente *	42.9%	
10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	Sin valor	
11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	Sin valor	Necesario disponer de una encuesta para su cálculo
12. Porcentaje de programas de gobierno de salud, deporte y vida sana que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia**	4.3%	

Nota: * Chile utiliza una metodología más estricta para la estimación de su porcentaje, por tanto, no es estrictamente comparable con los porcentajes de Costa Rica y Ecuador.

** El indicador no es estrictamente comparable entre países debido a que Chile considera como universo el total de “programas sociales y no sociales de la dimensión salud, deporte y vida”, en tanto Ecuador considera todos los “proyectos de los gabinetes de desarrollo Social, salud y talento Humano”.

IV. Situación de datos clave e indicadores

En esta sección se presenta la situación del valor de los datos clave e indicadores, independientemente de si fue posible o no calcular su valor durante el piloto. Para cada dato e indicador se expone una breve justificación o relevancia para su cálculo, así como sus características básicas. De igual manera, se presenta la posición del país respecto a la situación de los indicadores y las políticas o acciones estratégicas que está realizando o planea implementar para reforzar su cumplimiento.

Los detalles para el cálculo de los indicadores, así como los conceptos utilizados, pueden consultarse, en el caso de indicadores con valor, en el documento de fichas técnicas para el país; y para los indicadores sin valor, en la guía general para la elaboración de fichas técnicas. Los principales campos de información que contienen las fichas técnicas son: definición del indicador, justificación, método de cálculo, unidad de medida, año, periodicidad, cobertura geográfica, fuentes de información y conceptos utilizados, entre otros.

Dato 1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.

Dato con valor

Para fundamentar el diseño de políticas y programas para el deporte y la actividad física, es esencial contar con datos representativos, confiables y periódicos. Disponer de una encuesta nacional sobre práctica deportiva y actividad física, desagregada por géneros y grupos de edad, es el primer paso para construir indicadores básicos en la materia, tal como el porcentaje de población suficientemente activa físicamente y las brechas existentes por género o grupos de población etarios.

La encuesta de referencia para generar información sobre el deporte y la actividad física en Chile es una de las más completas de la región. A pesar de ello, se considera que solo cumple parcialmente con lo requerido (véase Tabla 2) debido a que su antigüedad es mayor de 5 años y no es representativa para la población menor de 18 años, de 18 a 64 años y mayores de 65 años. Adicionalmente, los microdatos y tabulados básicos resultados de la encuesta no están totalmente disponibles al público.

Tabla 2. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	2018	Ministerio del Deporte de Chile (2018)

Posicionamiento del país

Chile dispone de amplia variedad de encuestas nacionales representativas para población mayor de 18 años (2016 y 2018), de entre 5 y 17 años (2019), mayor de 5 años (2021) y con discapacidad (2020); en 2024, se tendrá una para la población menor de 5 años. La mayoría de ellas, además, cuentan con representatividad para hombres y mujeres y para todas las regiones del país.

Sin embargo, el reto de Chile es contar con una encuesta nacional que pueda medir, al mismo tiempo, todo el curso de vida de las personas (es decir, representatividad para los tramos de menores de 17, 18 a 64 y 65 o más años), tal como como es requerido para dar cumplimiento al dato.

Por lo anterior, el país busca implementar una Encuesta Nacional de actividad física y deporte cada 4 años, la cual contará, al menos, con representatividad para los tramos etarios de 5 a 17 y de 18 en adelante. Además, dicho instrumento contará con representatividad por sexo (hombre y mujer), zona (urbana o rural) y para todas las regiones del país.

Dato 2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física

Dato con valor

El rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física determina su capacidad para establecer normativas, diseñar políticas, implementar programas y gestionar recursos; de ahí que signifique un dato clave para poder establecer el alcance de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física en el país.

Se considera que el rango gubernamental más apropiado para la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física deber ser el de un ministerio o de un órgano con alto grado de autonomía y atribuciones similares a la de un ministerio.

Como se puede observar en la Tabla 3, el rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y actividad física en Chile es de Ministerio.

Tabla 3. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	Ministerio	2024	Congreso Nacional de Chile (2013)

Posicionamiento del país

El Ministerio del Deporte de Chile tiene como atribuciones proponer y evaluar la Política Nacional del Deporte, formular programas destinados al desarrollo de la actividad física y el deporte, y coordinarse con otros Ministerios y Servicios públicos. Así, el Ministerio está facultado para proponer iniciativas legales o reglamentarias, participar en programas de cooperación internacional en materia deportiva y establecer convenios de colaboración con otras entidades, ya sean públicas o privadas.

El Ministerio se crea a partir de la aprobación y publicación de la Ley N°20.686, en el año 2013. Entre sus funciones, es posible hallar la responsabilidad de proponer y evaluar la Política Nacional del Deporte y la tarea de formular programas y acciones destinadas al desarrollo de la actividad física y deportiva de la población y del deporte de Alto Rendimiento, Convencional y Adaptado (Art. 2°). También, deberá coordinar acciones vinculadas al deporte que otros Ministerios y Servicios públicos desarrollen en sus respectivos ámbitos de competencia. Además, este Ministerio deberá estudiar y proponer iniciativas legales, reglamentarias y administrativas que conduzcan al fomento y desarrollo de la actividad física y deportiva. En el despliegue de estas acciones, también le corresponde al Ministerio definir las estrategias para difundir los valores, ideales y conocimientos relativos a actividad física y deporte, incentivando la práctica sistemática de la población.

El Ministerio del Deporte (MINDEP) contiene dos instituciones, cada una con presupuestos independientes y aprobados anualmente por la Ley de Presupuestos de la Nación:

- La Subsecretaría del Deporte, quien diseña la política nacional de actividad física y deportes.
- El Instituto Nacional de Deportes, quien ejecuta la política nacional de actividad física y deportes.

El rango del Ministerio del Deporte le permite promover la creación de iniciativas, políticas e intervenciones públicas en el país, capacitándole con autonomía para fomentar nuevas relaciones institucionales. Para ello, el Ministerio del Deporte ha desarrollado un trabajo de intersectorialidad donde se gestionan convenios de colaboración con entidades públicas como el ministerio de educación, trabajo, salud, desarrollo social, etc., y también con entidades privadas (por ejemplo, en materia de discapacidad física e intelectual). Estas dinámicas de coordinación permiten que las políticas públicas deportivas impacten en distintas esferas de la vida social. Estos vínculos buscan el desarrollo de la actividad física y el deporte desde distintos ámbitos; por ejemplo, promoviendo espacios de actividad física y deporte dentro de establecimientos educativos, estableciendo la actividad física como un factor importante para prevenir y tratar, sistemáticamente, enfermedades no transmisibles con el sector salud, u otorgando beneficios sociales a deportistas de Alto Rendimiento para que mantengan su carrera deportiva.

Dato 3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.

Dato con valor

“Todo sistema educativo debe asignar el lugar y la importancia debidos a la educación, la actividad física y el deporte, con miras a establecer un equilibrio y fortalecer los vínculos entre las actividades físicas y otros componentes de la educación. Debe también velar porque en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como parte obligatoria, clase de educación física de calidad e incluyentes, preferiblemente a diario.” (UNESCO, 2015a, p. 3).

A lo luz de lo expuesto, es clara la necesidad de contar con datos o indicadores que permitan observar el compromiso de los países con la promoción de la educación física en los primeros año vida, que como ha sido ampliamente documentado, es una etapa crítica para la formación de hábitos y estilos de vida para la edad adulta.

En los planes de estudio de Chile la materia relacionada se denomina “Educación física y salud”, pero no está claro si la materia de educación física es independiente a la de salud. Por otro lado, en los planes de estudio tampoco se establece claramente el número de horas por semana que se imparten para la materia. Por estas razones, el valor que aparece en la tabla 4 para el dato de Chile se considera parcial.

Tabla 4. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	2024	Ministerio de Educación de Chile (2023)

Posicionamiento del país

Chile organiza gran parte de los contenidos del sistema educativo a partir de las "Bases Curriculares Nacionales" (Currículum Nacional, 2024). Estas bases señalan que, para la enseñanza básica (o primaria) la "educación física y salud" es una asignatura obligatoria del plan de estudios. En cambio, en las bases curriculares para el último ciclo de enseñanza secundaria (tercero y cuarto) se señala que la asignatura de "Educación física y salud" forma parte del Plan Común de Formación General Electiva, lo que implica que no es obligatoria.

Conforme a lo estipulado en las Bases Curriculares, en Chile, se definen 4 horas de 1° a 4° básico (con estudiantes entre los 5 y 10 años aprox.) y 2 horas desde 5° básico a IV medio (con estudiantes entre los 11 y 17 años aprox.) para la asignatura de “educación física y salud”. Por lo general, ello se traduce en que se realizan dos clases a la semana y una a la semana, respectivamente, para esta asignatura.

Ahora bien, es importante señalar que la actividad física y el deporte que practiquen los estudiantes y, en general, los niños, niñas y adolescentes, no debe abordarse únicamente desde una estrategia que establezca una asignatura de actividad física como obligatoria. Así, es crucial revisar la estructura de las clases escolares, identificando si contribuyen a promover hábitos activos y saludables. Además, es

importante analizar los factores que limitan el tiempo disponible para actividades motrices y, sobre todo, es vital buscar alternativas que permitan utilizar otros tiempos y entornos para realizar actividad física dentro y fuera de los establecimientos educativos, más allá de la asignatura respectiva. De esa forma, el Ministerio del Deporte reafirma su compromiso con la búsqueda continua de nuevas estrategias que permitan fomentar la práctica de actividad física y deporte en edades escolares.

Dato 4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

Dato con valor

Los marcos jurídicos son de especial relevancia pues expresan principios y derechos fundamentales de las personas, así como prioridades y alcances de objetivos, estrategias y programas. De aquí la importancia de contar con un dato sobre la existencia de marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

Para establecer la existencia de tales marcos jurídicos y comprobar que efectivamente estén siendo aplicados, es necesario presentar cierta evidencia de que los instrumentos jurídicos han sido utilizados para diseñar políticas, programas o acciones con resultados concretos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

El valor sobre la existencia de marco jurídicos en Chile es positivo (véase Tabla 5), debido a que cuenta con un Protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional, el cual fue aprobado y publicado por Decreto Supremo N°22, en 2020, y sobre el cual se presentó evidencia de que efectivamente se ha aplicado.

Tabla 5. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Sí	2024	Ministerio del Deporte de Chile (2020)

Posicionamiento del país

El Protocolo debe ser implementado dentro de todas las organizaciones deportivas, las que, según su tamaño, deberán contar (o no) con un Encargado de velar por el cumplimiento del Protocolo. En ese sentido, por ejemplo, la Organización Deportiva de Fútbol Profesional "Club Deportivo Universidad Católica" implementa y difunde el Protocolo, generando mecanismos de denuncia y cuenta con un responsable Institucional que vela por el cumplimiento de la normativa, recepción y orientación de las denuncias. Asimismo, el Instituto Nacional de Deportes también implementa el Protocolo en el marco de su Oferta Programática, definiendo Responsables Institucionales para los principales recintos deportivos que administra, publicando esta información en su página web.

Con el objetivo de perfeccionar aún más este protocolo, el cual es coherente con la convicción del Ministerio del Deporte de fortalecer la igualdad de géneros y prevenir las conductas de discriminación o vulneración en el ámbito deportivo, durante 2024 se analizará la posibilidad de mejorar el contenido del protocolo. Para ello, es necesario generar una evaluación que permita recoger las fortalezas y debilidades identificadas por los distintos actores involucrados, tales como los deportistas, las organizaciones deportivas y comunidades académicas.

Indicador 1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física

Indicador con valor

La asignación de presupuesto al deporte y la actividad física es una medida objetiva sobre la importancia que se le confiere al sector en las prioridades de la inversión pública, y al mismo tiempo, un referente concreto sobre los alcances de las políticas en términos de los recursos disponibles.

Una limitante para el indicador es que no registra el presupuesto para el deporte y la actividad física asignado a oficinas de gobierno ajenas a la entidad nacional rectora en la materia, por lo que es deseable que en un futuro se genere un indicador más amplio para captar más apropiadamente el monto de los recursos públicos asignados al sector.

Como muestra la tabla 6, el porcentaje del presupuesto público de Chile asignado a la entidad nacional rectora para el deporte y la actividad física, es decir, el Ministerio del Deporte, fue de 0.62% en 2023; aunque como se explica más adelante, para ese año el presupuesto estuvo muy por encima del porcentaje habitual asignado debido a que Chile organizó los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Tabla 6. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	0.23% equivalente a 73,905,635.76 USD	2023	Ministerio del Deporte de la República del Ecuador (2022)

Posicionamiento del país

Chile, anualmente aprueba su presupuesto para el sector público a través de la Ley N°21.516, del 20 diciembre de 2022, que aprueba "Presupuestos para el sector público 2023".

La principal dificultad encontrada por el país para poder calcular el indicador respecto al presupuesto público invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física (MINDEP-IND), es que, durante el año observado 2023, Chile fue sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 disponiendo de mayores recursos financieros para su ejecución. Normalmente, el presupuesto anual de la entidad corresponde al 20% de lo otorgado durante el año 2023.

Indicador 2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto

Indicador sin valor

Como muestra la tabla 7, este indicador no tiene valor asociado en el caso de Chile. El deporte y la actividad física tienen un importante impacto en múltiples sectores y actividades económicas, pero ante la carencia de mediciones o registros de información, tal impacto no se ha visibilizado o valorado adecuadamente. De esta manera, disponer de estadísticas sobre la contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto (PIB) ayudaría a visibilizar su impacto, conocer su relación con otros sectores o actividades económicas y también a fundamentar el diseño de políticas y programas.

Sin embargo, disponer de este indicador conlleva considerables retos para los países debido a la complejidad técnica para su cálculo y las necesidades financieras para crear sus fuentes de información. La fuente de información ideal para el indicador es una cuenta satélite para el deporte y la actividad física, debido a su precisión y a que permite desglosar apropiadamente los principales rubros o actividades económicas del deporte y la actividad física.

Tabla 7. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	-	-	-

Posicionamiento del país

En Chile no se contabiliza, en específico, el valor monetario de los bienes y servicios relacionados con el deporte y la actividad física producidos durante un periodo. Por el contrario, el indicador calculado por Chile es más amplio, ya que calcula la actividad económica según industrias generales como la pesca, la agropecuaria-silvícola, minería, manufactura, comercio, transporte o construcción, entre otras. Es importante considerar que el desarrollo del deporte y la industria del deporte rebasa la aportación generada desde la gestión pública y las instituciones estatales. Por ende, la medición de este indicador debería construirse a nivel público y privado, considerando la aportación del deporte en distintas esferas, tales como la economía, la construcción o el transporte.

Indicador 3. Porcentaje de población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros

Indicador con valor

La actividad física regular es uno de los mecanismos más importantes para la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. La actividad física también es beneficiosa para la salud mental, ya que previene el deterioro cognitivo y los síntomas de la depresión y la ansiedad (OMS, 2020). De esta manera, es de crucial importancia contar con indicadores sobre los porcentajes de población suficientemente activa físicamente.

Al mismo tiempo, dadas las diferentes necesidades de las personas, y las desigualdades existentes entre ellas, es importante poder desglosar los indicadores por edad, sexo/géneros, origen étnico o situación socioeconómica, entre otros factores, para hacer visibles las desigualdades y los retos de inclusión para las políticas del deporte y la actividad física.

Para el valor del indicador que presenta Chile (véase Tabla 8) es importante hacer una aclaración debido a que el porcentaje de Chile es considerablemente diferente al que presenta Costa Rica y Ecuador. Esa diferencia puede deberse en parte al perfil de su población, pero también a diferencias en el cuestionario empleado. Sin embargo, como no fue posible acceder al cuestionario específico de Costa Rica y Ecuador (Chile si lo proporcionó), ni tampoco a los microdatos resultado del levantamiento de la información (ningún país los tiene disponible de manera directa al público), no es posible saberlo a ciencia cierta. Sin duda, esta es una de las grandes áreas de oportunidad para contar con indicadores, que, si bien cuenten con definiciones nacionales, también dispongan de un concepto y método de cálculo homogéneos para toda la región.

Tabla 8. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros	18.7%	2018	Ministerio del Deporte de Chile (2018)

Posicionamiento del país

El indicador se calculó utilizando la base de datos de la Encuesta 2018 (Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte 2018 en Población de 18 años y más). El principal desafío identificado es que las bases de datos de las Encuestas Nacionales no se encuentran publicadas en sitios web oficiales, por lo que, para que la ciudadanía pueda acceder a estas bases de datos, debe hacerlo mediante una solicitud al Ministerio (mediante la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública).

Se está evaluando una propuesta de gestión que permita publicar, en la sección de transparencia proactiva de la página web institucional, la información de las próximas Encuestas Nacionales de actividad física y deporte realizadas por el Ministerio, incluyendo sus bases de datos anonimizadas, los informes metodológicos y de resultados.

El cálculo de población suficientemente activa se calcula considerando lo siguiente: Activos Físicamente según OMS: Realiza actividad física o deporte según la recomendación de 150 min/sem de actividad física de intensidad moderada o 75 min/sem de actividad física de intensidad vigorosa. Inactivos Físicamente según OMS: Realiza actividad física o deporte sin alcanzar las recomendaciones de la OMS o no realiza ningún tipo de actividad física.

Indicador 4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años

Indicador con valor

Como muestra la tabla 9, este indicador no tiene valor asociado en el caso de Chile. De acuerdo con la OMS (2022), “la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física”.

De esta manera, se hace indispensable contar con indicadores sobre muertes relacionada con la inactividad física que permitan cuantificar la magnitud del problema para cada uno de los países y partir de ello, implementar políticas para su atención.

Tabla 9. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años	8.3%	2021	Global Observatory for Physical Activity (2021)

Posicionamiento del país

El último cálculo para este indicador se realizó en 2018 por el Global Observatory for Physical Activity (GOPA). Sin embargo, no es posible asegurar que dicho organismo podrá seguir calculando este indicador en el futuro. Es por dicho motivo que el Ministerio del Deporte evaluará la posibilidad de explorar el desarrollo de un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud y el Registro Civil, a fin de establecer mecanismos formales para el cruce de información. De esa forma, podría existir la posibilidad de que el país pueda calcular, de manera autónoma y mediante la gestión del Ministerio del Deporte, la cantidad de muertes producidas por inactividad física en la población mayor de 18 años, incorporando incluso otras variables de información como el género.

Indicador 5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física

Indicador sin valor

Como muestra la tabla 10, este indicador no tiene valor asociado en el caso de Chile. La importancia del cálculo del mismo es clave ya que “La educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños, niñas y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida.” (UNESCO, 2015b)

De este modo, cobra gran relevancia el conocimiento del porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física. Para contar con un indicador fiable, es deseable que este sea producto de un censo escolar, o en su defecto, de una encuesta representativa. Para Chile, de momento no existe la información suficiente para establecer el valor del indicador.

Tabla 10. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	-	-	-

Posicionamiento del país

Actualmente, la asignatura ligada a la educación física en Chile se llama “educación física y salud” según el Currículum Nacional (2024). A pesar de que la incorporación del ámbito de la salud se realice desde la actividad física, esto es, transmitiendo contenidos referentes a una vida activa y saludable, existe la posibilidad de que no todos los minutos de la asignatura se dediquen exclusivamente al movimiento. En ese escenario, no existe evidencia suficiente que permita conocer, con certeza, los minutos semanales de educación física que se practica en las escuelas del país.

El Currículum Nacional es implementado en todo el país por las instituciones de educación, estableciendo la cantidad mínima de horas que se deben dedicar a cada asignatura, según el nivel de enseñanza. Sin embargo, el Ministerio del Deporte evaluará la factibilidad de contar con algún mecanismo estadístico que permita medir, en la práctica, cuántos minutos se dedican, en promedio, a la actividad física y deporte por establecimiento educativo. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio del Deporte está comprometido con desarrollar políticas e iniciativas de actividad física y deporte que profundicen su práctica dentro y fuera del espacio educativo, ya que es consciente de la importancia que tiene la intervención temprana para formar una cultura del movimiento y un estilo de vida saludable.

Indicador 6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros

Indicador con valor

La tabla 11 muestra como este indicador muestra un valor de 16.5% en el caso de Chile. La efectividad de las políticas para el deporte y la actividad física en la educación en última instancia deben verse reflejadas en la proporción de estudiantes suficientemente activos, y especialmente en el nivel básico, pues es el espacio donde se forman importantes hábitos para la vida. De aquí la importancia de disponer de un indicador de este tipo. Adicionalmente, es importante desglosar el indicador entre estudiantes mujeres y hombres, debido a que las primeras históricamente han padecido mayores retrasos respecto a sus pares hombres en las múltiples dimensiones del desarrollo, tal como lo es el deporte y la actividad física.

Tabla 11. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	16.5%	2019	Ministerio del Deporte de Chile (2019) Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (2019)

Posicionamiento del país

La principal dificultad identificada es que ni las Encuestas Nacionales ni otros instrumentos miden esta variable considerando las definiciones OMS (suficientemente activo o inactivo) y la representatividad de la población de estudiantes del país. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en menores de 5 a 17 años (2019) permite mapear a una población que es consistente con la población estudiantil, ya que casi toda la población entre 5 y 17 es estudiante. La afirmación anterior es posible dado que, según el Perfil de País elaborado por SITEAL (2019), en Chile, un 99,5% de la población entre 6 y 11 años se encuentra escolarizada (p. 5), mientras que un 99,5% de la población entre 12 y 14 se mantiene estable en el sistema educativo (p. 6); también, un 95,5% de la población entre 15 y 17 años concurre a establecimientos educativos.

Dado que el cálculo de este indicador tuvo que realizarse a partir del trabajo con las bases de datos de la Encuesta señalada, el Ministerio del Deporte pretende contar con las bases de datos, informes estadísticos y metodológicos de las Encuestas Nacionales publicados en el sitio web oficial. Actualmente, estos archivos no están publicados y la ciudadanía solo puede acceder a ellos mediante una solicitud al Servicio (mediante la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública).

Indicador 7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros

Indicador con valor

En los presupuestos de las entidades públicas y sus objetivos se reflejan las prioridades políticas y programáticas de gobierno, y, por tanto, constituyen una medida objetiva para constatar los esfuerzos gubernamentales para cerrar las brechas de sexo o géneros en el deporte y la actividad física. Este indicador obtuvo un valor de 0% en el caso de Chile (véase tabla 12).

Para poder establecer la proporción de presupuesto focalizado en programas de géneros, es necesario que estos cuenten con objetivos y acciones explícitas y verificables destinadas a cerrar las brechas de sexo o género.

Tabla 12. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	0%	2023	Ministerio de Hacienda de Chile (2022)

Posicionamiento del país

El Ministerio del Deporte no cuenta con programas gubernamentales exclusivos para abordar temas de género. En consecuencia, no fue posible definir el presupuesto que esta entidad focaliza en programas de géneros. Sin embargo, es importante destacar que el Ministerio implementa distintas estrategias de focalización dentro de sus programas gubernamentales, las cuales permiten generar acciones orientadas a mitigar la brecha de género en materia de actividad física y deporte. Por ejemplo, se presenta oferta de talleres sistemáticos de actividad física y deporte exclusivos para mujeres, se entrega financiación particular para el desarrollo del fútbol femenino, se entrega apoyo a madres con trabajos agrícolas de temporada (“temporeras”) mediante talleres de actividad física para sus niños, niñas y adolescentes.

Indicador 8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte

Indicador con valor

En las posiciones de dirección de las organizaciones públicas o privadas es donde se observa uno de los más importantes retrasos de las mujeres respecto a los hombres. De aquí la importancia de dar seguimiento a la situación y avances para la igualdad de sexo o géneros en las posiciones directivas de las entidades nacionales para el deporte y la actividad física. A partir de esta información será posible sustentar mejores políticas o acciones afirmativas en la materia. Como muestra la tabla 13, en el caso de Chile este indicador obtuvo un valor de 52.4%.

Tabla 13. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	52.4%	2024	Ministerio del Deporte de Chile e Instituto Nacional de Deporte de Chile (2024)

Posicionamiento del país

El indicador no estaba calculado de antemano por el Ministerio del Deporte, lo que implicó tener que analizar la estructura organizacional existente, identificando la cantidad de puestos directivos y determinando la cantidad de hombres y mujeres que ocupan dichos puestos. Para calcular el indicador fue necesario que el Ministerio del Deporte elaborara un informe, el cual fue publicado en la página web de Transparencia ProActiva correspondiente al Ministerio del Deporte, permitiendo el acceso público a esta información.

A fin de continuar proveyendo información sobre este indicador, y con la intención de elaborar nuevos informes e indicadores que permitan caracterizar la brecha de género en el marco institucional del Ministerio del Deporte, el MINDEP publicará periódicamente la actualización de este Informe.

Indicador 9. Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente

Indicador con valor

Existen diferencias notables en el nivel de actividad física de mujeres y hombres, particularmente, “los datos demuestran que en casi todos los países las niñas y las mujeres son menos activas que los niños y los hombres (OMS, 2020, p. 2). De hecho, también se puede constatar en la mayoría de los países de la región que la brecha entre mujeres y hombres se incrementa notablemente con la edad. El valor de este indicador en Chile obtuvo un valor de 42.9% (véase tabla 14), evidenciando unos menores niveles de actividad física de las mujeres.

Uno de los objetivos más importantes del desarrollo sostenible es eliminar las brechas o diferencias de género en sus múltiples dimensiones. Por tanto, es crucial que los gobiernos y el público en general dispongan de indicadores que les permitan monitorear sus procesos hacia la reducción o eliminación de brechas en la actividad física entre hombres y mujeres.

Tabla 14. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente	42.9%	2018	Ministerio del Deporte de Chile (2018)

Posicionamiento del país

El indicador fue posible de construir a partir de la base de datos de la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en población mayor de 18 años (2018). De cara a futuro se consideró importante que los estudios del Ministerio del Deporte permitieran mapear y caracterizar la brecha de género en torno a la práctica de actividad física y deporte; por ejemplo, durante 2023, la Encuesta Nacional en menores de 5 años, considera en particular la elaboración de un informe de género en función de los resultados obtenidos.

En consecuencia, se buscará que los próximos Informes Finales de las Encuestas Nacionales expliciten, en particular, la brecha de género respecto a población suficientemente activa. Igualmente, el Ministerio del Deporte está orientado a avanzar en la caracterización de la brecha de género (más allá de la brecha en torno al porcentaje de población suficientemente activa), incorporando otras variables que permitan diferenciar, por ejemplo, las barreras de acceso a la práctica de la actividad física y el deporte.

Indicador 10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad

Indicador sin valor

Como muestra la tabla 15, este indicador no tiene valor asociado en el caso de Chile. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los países deberán adoptar medidas para alentar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas, asegurar que tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas y garantizar su acceso a instalaciones deportivas (ONU, 2008).

Para poder llevar a la práctica lo establecido en la Convención, es necesario asignar presupuesto público a programas con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan acceder al deporte y la actividad física. De igual modo, es necesario invertir en datos e indicadores que tengan como propósito medir si este objetivo se está cumpliendo.

Tabla 15. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	-	-	-

Posicionamiento del país

El Ministerio del Deporte no cuenta con programas gubernamentales dirigidos, exclusivamente, a personas con discapacidad. En consecuencia, no fue posible definir el presupuesto de esta entidad que se focaliza en programas para personas con discapacidad. Sin embargo, es importante destacar que el Ministerio implementa distintas estrategias de focalización dentro de sus programas gubernamentales, las cuales permiten beneficiar a población con discapacidad, según los propósitos que tenga cada programa social. Por ejemplo, se presta apoyo para el despliegue de la carrera deportiva de deportistas con discapacidad, se apoya la financiación del Comité Paralímpico de Chile, la generación de espacios de competencia nacional para deportistas paralímpicos, se financian proyectos deportivos o investigaciones relacionadas a personas con discapacidad, entre otras estrategias. Todas ellas se ejecutan en el marco de programas gubernamentales que no son exclusivos para personas con discapacidad, pero que sí contribuyen al desarrollo de esta población.

Indicador 11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente

Indicador sin valor

Este indicador tampoco tiene valor asociado en el caso de Chile (véase tabla 16). Las personas con discapacidad son uno de los grupos de población con mayor retraso en el acceso al desarrollo en igualdad de circunstancias. Por tal razón, el medio a través del cual se puede verificar si las políticas o programas dirigidos a la población con discapacidad efectivamente están logrando resultados, es observar si sus brechas de actividad física y deportiva respecto al resto de la población están disminuyendo.

Para lograr lo anterior, es necesario contar con encuestas representativas del nivel de actividad física de la población con discapacidad y su desagregación por edad, sexo o género.

Tabla 16. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	-	-	-

Posicionamiento del país

La Encuesta Nacional de actividad física y deporte para población con discapacidad sólo considera representatividad para población con discapacidad mayor de 13 años. Por lo tanto, no existe un instrumento (Encuesta Nacional) que mida la práctica de actividad física y deporte considerando la representatividad de la población sin discapacidad. En suma, no es posible calcular el indicador, ya que no existe base estadística que permita comparar los niveles de práctica de actividad física y deporte de la población con discapacidad respecto a los niveles de práctica de actividad física y deporte de la población sin discapacidad.

Con el objetivo de que Chile cuente con información estadística fidedigna para cumplir con el reporte de este indicador, se planificó un ciclo de Encuestas Nacionales que, cada 4 años, generará una Encuesta Nacional de actividad física y deporte en población mayor de 5 años. Dentro de este ciclo periódico de 4 años, evaluará la posibilidad de contar con una nueva versión de la Encuesta Nacional para población con discapacidad, con el objetivo de mapear este indicador y otras variables relevantes. Para ello, se analizará la factibilidad de robustecer la metodología y aumentar la representatividad, considerando, además, desagregaciones según sexo y región. Esto será un insumo estadístico valioso para el país, ya que permite comparar la frecuencia y las características de la práctica de actividad física y deporte, dependiendo de la presencia (o no) de discapacidad.

Indicador 12. Porcentaje de programas de gobierno de salud, deporte y vida sana que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia

Indicador con valor

Como muestra la tabla 17, este indicador no tiene valor asociado en el caso de Chile. El deporte supera barreras geográficas, sociales y políticas; conecta a personas, comunidades y países; y de esta manera, fomenta la convivencia y la inclusión social y política.

El deporte para el desarrollo y la paz es concebido como una estrategia de intervención social que mediante el uso de juegos, actividad física y deporte aborda objetivos explícitos de paz y desarrollo. Esta perspectiva “incorpora temas como igualdad de género, fomento de una convivencia pacífica, promoción de la tolerancia por la diferencia, impulso de comportamientos de inclusión, prevención de conflictos, promoción de la salud y el bienestar” (GIZ, 2021).

De este modo, existe gran relevancia en generar indicadores sobre temáticas relacionadas con el desarrollo de la paz y convivencia, si bien la complejidad técnica para diseñar indicadores confiables, precisos y transparentes sobre esta cuestión supone un reto para los países.

Tabla 17. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de programas de gobierno de salud, deporte y vida sana que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	4.3%	2022	Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile (2024)

Posicionamiento del país

Existen programas gubernamentales con estrategias que, si bien no declaran de forma explícita la utilización del deporte como un instrumento para la paz y la convivencia, en la práctica sí lo hacen; por ejemplo, los Programas del Ministerio del Deporte, los cuales fomentan la convivencia y la cohesión social en la práctica, mediante la transmisión de valores y dinámicas de trabajo en equipo. En consecuencia, no fue posible rastrear con total certeza la cantidad de programas gubernamentales que en la práctica utilizan el deporte como medio para fomentar la paz y la convivencia. Por el contrario, sólo fue posible constatar aquellos programas que declaran la relación explícita entre el deporte y la paz. A futuro, se espera que, al menos los programas gubernamentales asociados al Ministerio del Deporte y que utilizan la actividad física y el deporte como herramientas de desarrollo y cohesión social, declaren de manera explícita, que sus estrategias de intervención contribuyen al fomento de la paz y la convivencia. Para ello, además, se buscará asegurar que, en la práctica, dichos programas cuenten con una estrategia claramente definida para lograr dicha contribución.

V. Lecciones aprendidas

Resultado del estudio piloto llevado en esta primera fase encontramos algunas lecciones aprendidas relevantes, tales como:

- La implementación de los indicadores requiere un fuerte compromiso político de los países y las instituciones que conforman el consorcio de cooperación internacional, pero también de equipos técnicos capacitados y con disponibilidad de recursos humanos y de tiempo para la realización del piloto.
- La generación de los indicadores y la creación de sus fuentes de información conlleva disponer de equipos de trabajo multidisciplinarios e intersectoriales. Esto, además de demandar la existencia de condiciones para el cálculo y seguimiento de los indicadores, implicaría un incremento de la capacidad del sector deportivo para generar datos e indicadores que sustentaran políticas y ayudaran a evaluar logros y resultados.
- Las capacidades de medición y seguimiento de políticas de los gobiernos se pueden mejorar sustancialmente mediante alianzas con la academia o centros de investigación especializados. Además de sus beneficios para la generación de conocimiento, tales alianzas garantizan cierta continuidad en la generación de información y el seguimiento de los indicadores.
- Disponer de información e indicadores confiables, periódicos y pertinentes requiere de inversión por parte de los gobiernos y la sociedad en su conjunto. Específicamente, para el cálculo de algunos indicadores se requiere asignar recursos presupuestarios para la creación de nuevas encuestas representativas, censos o registros administrativos, así como para desarrollar capacidades de recolección de información, seguimiento y evaluación.

VI. Recomendaciones y siguientes pasos

Con el propósito de implementar la totalidad de los indicadores iberoamericanos y de seguir fortaleciendo las capacidades de medición y generación de información del país para diseñar políticas con base en evidencia científica, se ofrecen las siguientes recomendaciones:

- Conformar un grupo de trabajo interdisciplinario e intersectorial (deporte, salud, economía, estadísticas nacionales) para el mapeo de fuentes de información e indicadores sobre el deporte y su impacto en el desarrollo, así como para proponer políticas y criterios técnicos para la generación de información estadística en la materia.
- Establecer un plan de trabajo para generar los indicadores que durante el piloto no pudieron ser calculados. El plan de trabajo deberá incluir rutas de trabajo para identificar, y en su caso, generar fuentes de información primarias.
- Diseñar una estrategia para el seguimiento y monitoreo de los indicadores, que además de la implementación de la línea base de todos de los indicadores, incluya un primer informe de seguimiento para observar la evolución de los indicadores. La estrategia también deberá incluir metas preliminares para los indicadores.
- Instaurar un mecanismo de trabajo con alguna universidad local para el desarrollo conjunto de los indicadores.
- Promover mecanismos de cooperación internacional para compartir experiencias, conocimiento y capacitación.
- Buscar alianzas con instituciones financieras o fondos de inversión internacionales enfocados en visibilizar brechas de inclusión en el acceso al deporte y el desarrollo de mujeres, personas con discapacidad, población indígena y personas en situación de pobreza a través de indicadores e información estadística confiable.
- Invertir fuertemente en la formación de recursos humanos para la generación de indicadores y sistemas de monitoreo y evaluación sobre el impacto del deporte en el desarrollo.

Conclusiones

La implementación del piloto de los indicadores en Chile se considera un éxito en función de que los resultados logrados estuvieron por encima de lo programado al inicio del proceso. Sobresalientemente, Chile logró calcular el valor de los cuatro datos clave y de ocho de los 12 indicadores que conforman la batería de indicadores iberoamericanos.

El piloto ha sido un ejercicio valioso al permitir mapear información, identificar retos, ubicar oportunidades y preparar a los equipos de trabajo para la implementación general de los indicadores en un futuro próximo. Al mismo tiempo, las lecciones aprendidas durante el proceso permitirán avanzar más rápido a los países participantes de la segunda fase del piloto, así como a Chile en la implementación de los demás indicadores.

Por otro lado, el piloto ha permitido acercar a diferentes especialistas del deporte y la actividad física en Chile y la región que podrá traducirse en proyectos de cooperación bilateral y multilateral más amplios, fortaleciendo la transferencia de conocimiento en Iberoamérica sobre mediciones y generación de indicadores para evaluar logros y resultados de las políticas públicas.

Referencias

- ssCongreso Nacional de Chile (2013): *Ley 20686, Crea el Ministerio del Deporte*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053691&idVersion=2023-10-14&idParte=> [Consulta: 8 de febrero de 2024].
- GIZ, Agencia Alemana de Cooperación Internacional (2021): *Deporte con principios*. Disponible en: [https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20c on%20Principios%20Versi%C3%B3n%20%20\(GIZ,%202021,%20es\).pdf](https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20c on%20Principios%20Versi%C3%B3n%20%20(GIZ,%202021,%20es).pdf) [Consulta: 12 de septiembre de 2023].
- Gobierno de Chile, (2024): *Nuestro País*. Disponible en: <https://www.gob.cl/nuestro-pais/> [Consulta: 9 de abril de 2023].
- Gobierno de Chile, (2024b): *Instituciones*. Disponible en: <https://www.gob.cl/instituciones/> [Consulta: 9 de abril de 2023].
- GOPA, Global Observatory for Physical Activity (2021): *2nd Physical Activity Almanac*. Disponible en: <https://indd.adobe.com/view/cb74644c-ddd9-491b-a262-1c040caad8e3> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- GOPA, Global Observatory for Physical Activity, (sin año): *Tarjeta País Chile*. Disponible en: <https://new.globalphysicalactivityobservatory.com/New%20Translation%20of%20country%20ca rds/Chile%20trad.pdf> [Consulta: 2 de abril de 2024].
- INE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (2019): *Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 2002-2035 totales regionales, población urbana y rural*. Disponible en: https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/proyecciones-de-poblacion/publicaciones-y-anuarios/base-2017/ine_estimaciones-y-proyecciones-2002-2035_base-2017_reg_%C3%A1rea_s%C3%ADntesis.pdf?sfvrsn=ae88e7_5 [Consulta: 11 de abril de 2024].
- INE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (2024). *Demografía y Vitales*. Disponible en: <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales> [Consulta: 9 de abril de 2024].
- INE, Instituto Nacional de Estadísticas & Servicio Nacional de Migraciones (2023). *Informe de Resultados de la Estimación de Personas Extranjeras Residentes en Chile*. Disponible en: https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2022-resultados.pdf?sfvrsn=869dce24_4 [Consulta: 9 de abril de 2024].
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, (2024): *Banco integrado de programas sociales y no sociales (BIPS)*. Disponible en: <https://datasocial.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/programas/dashboard> [Consulta: 8 de abril de 2024].
- MINDEP, Ministerio del Deporte de Chile (2020): *Protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1149663> Consulta: 23 de febrero de 2024].
- MINDEP, Ministerio del Deporte de Chile (2019): *Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en menores de 5 a 17 años. Página 5*. Disponible en: <https://ligup-v2.s3-sa-east-1.amazonaws.com/sigi/media/Resumen-Encuesta-de-h%C3%A1bitos-2019.pdf> [Consulta 10 de abril de 2024]

- MINDEP, Ministerio del Deporte de Chile (2018): *Resumen Ejecutivo "Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte 2018 en Población de 18 años y más"*. Disponible en: <https://biblioteca.digital.gob.cl/server/api/core/bitstreams/aa7663f1-9f47-4ff2-b3d5-43ba6ab89a63/content> [Consulta: 9 de abril de 2024].
- MINDEP, Ministerio del Deporte de Chile (2016): *Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025*. Disponible en: https://s3.amazonaws.com/page-mindep.cl-new/sigi/files/38462_pol_tica_nacional_de_act_f_sica_y_deporte_2016_2025.pdf [Consulta: 9 de abril de 2024].
- Ministerio del Deporte de Chile (MINDEP) e Instituto Nacional de Deporte de Chile (IND) (2024): *Distribución de género en puestos directivos del sector deporte (MINDEP-IND)*. Página 1. Disponible en: https://pagemindep.s3.amazonaws.com/sigi/files/92588_informe_g_nero_unesco_0904.pdf [Consulta: 13 de abril de 2024].
- Ministerio de Educación de Chile, (2024): *Bases Curriculares*. Disponible en: <https://www.curriculumnacional.cl/portal/Documentos-Curriculares/Bases-curriculares/> [Consulta: 9 de abril de 2024].
- Ministerio de Educación de Chile (2023). *Bases Curriculares Primero a Sexto Básico*. Página 108. Disponible en: https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf [Consulta: 8 de febrero de 2024].
- Ministerio de Hacienda de Chile (2022): *Ley N° 21.516, Presupuestos para el sector público 2023*. Página 830. Disponible en: http://www.dipres.cl/597/articles-316305_doc_pdf.pdf [Consulta: 8 de febrero de 2024].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2022): *Actividad física. Datos y cifras*. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,el%20consiguiente%20consumo%20de%20energ%C3%ADa> [Consulta: 9 de septiembre de 2023]
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2021): *Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ)*. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/m/item/global-physical-activity-questionnaire> [Consulta: 13 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2020): *Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios*. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf> [Consulta: 10 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2019a): *Para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y jugar más*. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2019b): *Prevalence of insufficient physical activity among school going adolescents. Data by country*. Disponible en: <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893ADO?lang=en> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2018): *Prevalence of insufficient physical activity among adults. Data by country*. Disponible en: <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893?lang=en> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (2009): *Diseño de muestras para encuestas de hogares Directrices prácticas*. Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_98s.pdf [Consulta: 10 de septiembre de 2023].

- ONU, Organización de las Naciones Unidas (n.d.): *Convivir en paz: un proceso necesario para el desarrollo sostenible*. Disponible en: <https://www.un.org/es/observances/living-in-peace-day#:~:text=La%20Asamblea%20General%20sigue%20dando,de%20mutuo%20entendimiento%20y%20cooperaci%C3%B3n> [Consulta: 12 de septiembre de 2023]
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (2008): *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Disponible en: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> [Consulta: 14 de septiembre de 2023]
- ONU Mujeres (n.d.): *Conceptos y definiciones*. Disponible en: <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm> [Consulta: 19 de septiembre de 2023]
- OPS, Organización Panamericana de la Salud (2019): *Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030. Más personas activas para un mundo sano*. Disponible en: http://0-https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf [Consulta: 9 de septiembre de 2023].
- SITEAL, Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (2019): Chile, Perfil de País. Páginas 5-6. Disponible en: https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_informe_pdfs/chile_dpe_-_25_09_19.pdf [Consulta 10 de abril de 2024]
- SUBDERE, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2024): *Según estudio Subdere: en Chile existen 3.896 localidades en condición de aislamiento*. Disponible en: <https://www.subdere.gov.cl/sala-de-prensa/seg%C3%BAn-estudio-subdere-en-chile-existen-3896-localidades-en-condici%C3%B3n-de-aislamiento> [Consulta: 9 de abril de 2024].
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015a): *Carta Internacional de la Educación física, la actividad física y el deporte*. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_spa [Consulta: 9 de septiembre de 2023].
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015b): *Educación Física de Calidad. Guía para los responsables políticos*. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340> [Consulta: 9 de septiembre de 2023].
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y ONU Mujeres (2023): *Tackling violence against women and girls in sport. A Handbook for Policy Makers and Sport Practitioners*. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385850.locale=en> [Consulta: 9 de septiembre de 2023].